

**СИРДАРЁ ШАРОИТИДА ПАСТ БЎЙЛИ ЖЎХОРИ ГЕНОТИПЛАРИНИНГ
БИОМЕТРИК КЎРСАТКИЧЛАРИ**

Гулистон давлат университети

б.ф.ф.д. (PhD) Юнусов Ойбек Хабибуллаевич

к/х.ф.н. доцент Кулиев Тожиддин Хамдамович

Холдаров Алишер Зариф ўғли

oybek.yunusov.86mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347658>

Аннотация. Мазкур мақолада Сирдарё вилоятининг шўрланган тупроқ шароитида жўхори генотипларининг биометрик кўрсаткичлари ва уларнинг вариацияланганлик, ўзаро корреляцион боғланишлар даражаси, тузилиши ҳамда детерминацияланганлиги тўғрисида маълумотлар ўрин олган. Тадқиқот объекти сифатида (*Sorghum vulgare Pers.*) туркумига мансуб жўхорининг “Даулет” ҳамда паст бўйли Л-1, Л-2 линиялари олинган. Битта ўсимликдаги барг юзаси, рўвак оғирлиги ва дон оғирлиги кучли вариацияланган ва детерминацияланган деб топилган. Ўсимлик бўйи, барг эни нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилган. Жўхорининг сермахсул генотипларини танлашда барг энига аҳамият бериш тавсия этилган. Паст бўйли жўхорининг Л-1 ва Л-2 линиялари селекция ва ишлаб чиқариш учун тавсия этилган.

Калит сўзлар: жўхори, генотип, экин майдонларининг шўрланганлиги, биометрик кўрсаткичлар, вариация, детерминация, корреляция, корреляцион боғланишлар даражаси, тузилиши.

Кириш. Жўхори шўрга ва қурғоқчиликка чидамли озуқабоп экинлардан бўлиб дунё бўйича 50 млн. гектар майдонларида экилмоқда. Республикамизда жўхорининг “Даулет”, “Бойжўхори”, “Рахмат” ва “Қорабош” навлари яратилди. Ушбу навлар ёрдамида шўрланган тупроқ иқлим шароитида ҳар гектар экин майдонидан ўртача 4,0-5,0 тонна дон ва 24-28 тонна яшил масса олинган [1].

Жўхорининг муҳим хусусиятларидан бири поясида қанд моддасининг мавжудлигидир. Ушбу кўрсаткич жўхорининг Ўзбекистон-18 навида 18 %, Оранжевое-160, Еденбай- 17-17,5 % ICSRN 72, Sp 39105-16-16,3 %, К- 30875, “Янтарь ранний”- 11-13 %, ЎзЎИТИ- УзК – 159, УзК – 203 - 12,7-13,7 %, коллекцион намуналар: Тор 76-6 ҳамда Della да 15-20,2 % ни ташкил этганлиги эканлиги аниқланган [2].

Жўхори фитомелирант ўсимликлардан ҳисобланади. Бу шўрланган экин майдонлар мелиоратив ҳолатини яхшилашда муҳим аҳамият касб этади. Илмий манбаларда қайд этилишича шўрланган экин майдонларида етиштирилган жўхори навлари ҳосил ёрдамида гектарида 282.15 кг тузларни ўзлаштирганлиги аниқланган. Ушбу тузнинг 1.6 кг/га хлор ионинга тегишли эканлиги қайд этилган [3].

Кейинги йилларда биоёқилғи ишлаб чиқаришга катта аҳамият берилмоқда. Бу ўринда жўхори муҳим аҳамият касб этади. Агар гектарида 400 ц/га кўк масса олинганида 2,0-2,4 т/га глюкоза-фруктоза қиём олиш мумкин эканлиги қайд этилган [4].

Маълумки, дунё бўйича экин майдонларининг 23-25%, Республикамизда 50 %. Сирдарё вилоятида 90 % ҳар хил даражада шўрланган. Экин майдонларининг шўрланганлиги қишлоқ хўжалигида ўзига хос қийинчиликларни келтириб чиқармоқда. Айниқса, атмосфера ҳавосининг исиб бориши стресс шароитга чидамли бўлган

Ўсимликларга бўлган талабни ортирди. Шундан келиб стресс шароитларга чидамли ўсимликларга бўлган талаб янада ортиб бормоқда. Аммо, Сирдарё вилояти шароитида чорва озуқа базасини мустаҳкамлаш, унинг сифатини яхшилаш, шўрланган экин майдонларидан самарали фойдаланиш ҳамда шўрланган ерларнинг мелиратив ҳолатини яхшилаш имкониятларига эга бўлган жўхорининг биологик имкониятлари тўлиқ ёритилмаган. Айниқса кейинги йилларда жўхорининг паст бўйли навларига бўлган талаб ортиб бормоқда. Бундай генотиплар ҳосилини механизация ёрдамида йиғиштириб олиш мумкин бўлади. Шуларни эътироф этган ҳолда мазкур тадқиқот олиб борилди.

Тадқиқотни ўтказишдан асосий мақсад Сирдарё вилоятининг шўрланган дала шароитида жўхорининг янги паст бўйли линиялари ва уларнинг биометрик кўрсаткичларини ўрганишдан иборат бўлди.

Тадқиқотнинг объекти ва усуллари

Тадқиқотнинг объекти сифатида (*Sorghum vulgare Pers.*) туркумига мансуб дон жўхорининг “Даулет” ҳамда паст бўйли Лния-1, Лния-2 линиялари олинди. Тадқиқотлар Сирдарё вилояти Ховос тумани” Энерго насл чорва” МЧЖ кучсиз шўрланган дала майдонида 2018-2021 йиллар давомида олиб борилди. Барча фенологик кузатувларни олиб боришда Ўзбекистон пахтачилик илмий-тадқиқот институтининг “Дала тажрибаларини ўтказиш усуллари” (2007) фойдаланилди. Шу билан бирга жўхори белгиларининг миқдорий кўрсаткичларини статистик таҳлил қилишда SPSS-17 дастуридан фойдаланилган [5]. Ушбу дастур ёрдамида белгиларнинг миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлик коэффициенти (CV%), улар ўртасидаги корреляцион боғланиш даражаси (r), детерминацияланганлиги (r²) ҳисобланди[6].

Олинган натижалар

Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики ўрганилган жўхори линиялари назорат нав “Даулет” навидан фарқ қилди. Назорат навида ўсимлик бўйи 175.9 см ни ташкил этган бўлса Линия 1 да ушбу кўрсаткич 74.15 см ва Линия 2 да 111.6 см ни ташкил этди. Ушбу маълумотлардан жўхорининг янги генотиплари назоратдан 64.3- 101.4 см га паст эканлиги кўриш мумкин. Битта ўсимликда шаклланган барглар сони назоратда 6.8 донани ташкил этган бўлса Л-1 да 4.4 ва Л-2 да 4.9 тани ташкил этди. Барг узунлиги назоратда 58.6 см га тенг бўлган бўлса Л-1 да 49.1 см ва Л-2 да 53.2 см тенг бўлди. Битта ўсимликда барг юзаси назоратда 1782.5 см² тенг бўлган бўлса Л-1 да 820.1 см² ва Л-2 да 1090.2 см² тенг бўлди. Рўвак узунлиги назоратда 17.14 см ни ташкил этган бўлса Л-1 да 19.1 см ва Л-2 да 17.3 см тенг бўлди. Ушбу маълумотлардан паст бўйли линиялар рўвак узунлиги бўйича назорат навида тенг бўлган кўрсаткични қайд этишди. Рўвакдаги дон оғирлиги назорат навида 51.98 г тенг бўлган бўлса Л-1 да 29.3 г ва Л-2 да 30.9 г тенг бўлди. 1000 та дон оғирлиги назоратда 25.1 г тенг бўлган бўлса Л-1 да 25.2 г ва Л-2 да 16.5 г тенг бўлди. Ҳозил индекси назоратда 0.35 ва Л-1 да 0.32 ва Л-2 да 0.41 га тенг бўлди.

1-жадвал.

Жўхори генотипларининг г биометрик кўрсаткичлари

Ўсимлик бўйи, см	Барг кўрсаткичлари				Рўвак кўрсаткичлари				1000 та дон оғирлиги, г	Ҳосил индекси
	сони, дона	узунлиги, см	Эни, см	сатҳи, см ²	узунлиги, см	оғирлиги, г	дон оғирлиги, г	дон улуси,		

								%		
Даулет нави										
175.9 ±4.12	6.8± 0.13	58.6 ±1.6	5.3 ±0.18	1782.5 ±104.8	17.14 ±0.72	76.30 ±3.34	51.98 ±2.35	68.22 ±0.75	25.10 ±1.16	0.35 ±0.01
Линия -1										
74.15 ±1.88	4.4± 0.15	49.1 ±1.2	5.4 ±0.16	820.1 ±55.7	19.1 ±0.53	53.4 ±1.8	29.3 ±2.1	53.11 ±2.27	25.2 ±0.59	0.35 ±0.01
Линия 2										
111.6 ±1.81	4.9± 0.10	53.2 ±1.3	6.0 ±0.15	1090.2 ±63.83	17.3 ±0.52	44.2 ±1.9	30.9 ±1.3	70.49 ±0.85	16.5 ±0.47	0.41 ±0.01

Умуман олганда бирламчи маълумотлар шуни кўрсатдики, жўхори генотиплари кўрсаткичлари бўйича ўзаро фарқ қилди. Бундай фарқнинг юзага келиши табиий. Бу белгилар миқдорий кўрсаткичларининг вариацияланганлиги билан боғлиқ. Бундай ҳолатда миқдорий белгиларнинг вариацияланганлик даражаларининг ўзига хос хусусиятларини таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир. Ушбу маълумотлар 1-расмда келтирилган.

Расмдаги маълумотлардан “Даулет” навида битта ўсимликдаги барг юза сатҳи (5-рақам белгининг англатади) рўвакдаги дон оғирлиги (8) ва рўвак оғирлиги (7) кучли детерминацияланган ва вариацияланган деб топилди. *Эслатиб ўтамиз детерминация коэффициентини- r^2 бу белгининг чегаранганлигини англатади.* Генотипга балки ташқи муҳитга ҳам боғлиқ бўлади.

Ўсимлик бўйи (1), ўсимликдаги барглар сони (2), барг эни (4), рўвак узунлиги (6), барг узунлиги (3) ва ҳосил индекси нисбатан кам детерминацияланган.

Бундай ҳолатда махкур белгиларнинг вариацияланиши нафақат вариацияланган деб топилди. Рўвакдаги доннинг улуши кам детерминацияланган ва сўст вариацияланган белгилардан эканлиги қайд этилди.

Жўхорининг Л-1 ва Л-2 линиялари белгиларининг вариацияланганлиги ва детерминацияланганлиги назоратдан фарқ қилди. Л-1 да битта ўсимликда шаклланган барг юзаси (5) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) кучли вариацияланган ва детерминацияланган бўлса ўсимлик бўйи (1), барглар сони (2) ва 1000 та дон оғирлиги (10) барқарор эканлиги қайд этилди. Бу мазкур линияда паст бўйлилик генетик жиҳатдан детерминацияланган.

Жўхорининг Л-2 линисидида ўсимлик бўйи (1), барг сони (2) ва рўвакдаги оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) ўрта даражада детерминацияланган ва вариацияланган бўлди.

Юқоридаги маълумотларга асосланиб битта ўсимликда шакланган барг юза сатҳи ва рўвак оғирлиги кучли вариацияланган ва детерминацияланган кўрсаткичлардан эканлиги қайд қайд этилди. Бу мазкур кўрсаткич нафақат генотипга ва ташқи муҳитга боғлиқ эканлигини кўрсатмоқда. Ўсимлик бўйи (1), барг сони (2), барг узунлиги (3) нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилди.

Жўхори генотиплари микдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар 2-расмда келтирилган. “Даулет” навида ўсимлик бўйи (1) ва ўсимликда шаклланган барг сони (2) ўртасида ўрта даражали ($r=0.5-0.7$) корреляцион боғланиш қайд этилди. Бу баланд бўйли ўсимликларда барг сони ҳам ортганлигини кўрсатмоқда. Бундай ҳолатнинг кузатилиши табиий.

Чунки баланд бўйли ўсимликларда барг сони ҳам ортади. Шу билан бирга ўсимлик бўйи (1) барг сатҳи (5), рўвак узунлиги (6), рўвак оғирлиги (7), рўвакдаги дон оғирлиги (8), рўвакдаги доннинг улуши (9), 1000 та дон оғирлиги(10) ва ҳосил индекси каби белгилар билан кучсиз ($r=0.3-0.5$) корреляцион боғланиш қайд этилган.

2-расм. Жўхори генотиплари миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси.

Изох: рақамлар белгиларни англатади; 1-ўсимлик бўйи, см; 2-ўсимликдаги барг сони, дона; 3-барг узунлиги, см; 4-барг эни, см; 5-битта ўсимликдаги барг сатҳи, см²; 6-рўвак узунлиги, см, 7-рўвак оғирлиги, г; 8-рўвакдаги дон оғирлиги,г; 9- рўвакдаги доннинг улуши,%; 10-1000 та дон оғирлиги,г; 11-ҳосил индекси.

Ушбу маълумотлар баланд бўйли ўсимликларда барг юза сатҳи, рўвак узунлиги, рўвак оғирлиги, дон оғирлиги ва 1000 та дон оғирлиги орگانлигини кўрсатмоқда. Барг миқдори(2) ва битта баргда шаклланган барг юзаси (5) ўртасида кучли корреляционбоғланиш борлиги қайд этилди. Барг эни (4) ва барг юза сатҳи (5), рўвак узунлиги (6) , рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) ўртасида кучли корреляцион боғланиш қайд этилди. Демак энли баргли генотиплар сермахсул бўлди. Айнан шундай натижалар бошқа тадқиқотчилар томонидан қайд этилишича

барг юзаси ва маҳсулдорлик ўртачидага корреляцион боғланишлар даражаси $r=0.45-0.52$ тенг эканлиги аниқланган [7].

Ҳосил индекси (11) рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) кучли боғлиқ эканлиги қайд этилди. Линиялар миқдорий белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси назорат навига нисбатан фарқ қилди (2-расм). Буни Л-1 да аниқ кўриш мумкин. Мазкур линияда белгилар ўртасидаги корреляцион боғланишлар даражаси бошқаларга нисбатан кучли эканлиги қайд этилди. Бундай фарқни жўхори генотиплари ўртасидаги корреляцион боғланишлар тузилишидан ҳам аниқ кўриш мумкин (3-расм). Даулет навига ўрганилган миқдорий белгилар битта кучли корреляцион гуруҳга бирикди. Ушбу гуруҳнинг марказини барг эни (4), битта ўсимликдаги шаклланган барг юзаси (5), рўвак оғирлиги (7) ва рўвакдаги дон оғирлиги (8) каби белгилар ташкил этди. Мазкур белгиларнинг хусусиятларидан келиб чиқиб ушбу корреляцион гуруҳни “Дон оғирлиги” деб номлаш мумкин. Шундан келиб чиқиб баргнинг энли бўлиши барг юзасини ортишига олиб келди. Бу ўз навбатида рўвак оғирлиги ва рўвакдаги дон оғирлигининг ортишига сабаб бўлди. Демак баргнинг энли бўлиши жўхори навларининг маҳсулдорлигига таъсир этувчи муҳим кўрсаткич экан.

Мазкур корреляцион гуруҳ билан ўсимлик бўйи(1), рўвак узунлиги (6), барг узунлиги (3), барглар сони (2), 1000 та дон оғирлиги (10) ва ҳосил индекси (11) каби белгилар корреляцион боғланганлиги қайд этилди. Бу баланд бўйли ўсимлиуларда барг сони ни ортишига ва бу ўз

навбатида барг юза сатҳининг ҳам ортишига олиб келганлигин кўрсатмоқда. Натижада дон оғирлиги ортиб ўз навбатида генотипларнинг сермахсул бўлишига сабаб бўлди.

Хулоса

1. Сирдарё вилояти шароитида жўхорининг янги паст бўйли генотиплари танлаб олинди ва уларнинг биометрик кўрсаткичлари таҳлил қилинди.

2. Рўвак оғирлиги ва битта ўсимликдаги барг юза сатҳи кучли детерминацияланган вариацияланган деб топилди.

3. Барг эни ва ўсимлик бўйи нисбатан барқарор белгилардан эканлиги қайд этилди. Жўхорининг маҳсулдор генотипларини танлашда барг энига аҳамият бериш тавсия этилди.

4. Паст бўйли Л-1 ва Л-2 линиялари бошланғич манба сифатида селекция ва уруғчилик ишларини олиб боришга тавсия этилди.

REFERENCES

1. И.В.Массино. Ресурсы фотосинтетически активной радиации и резервы производства кормов на орошаемых землях Узбекистана. Тошкент, 2006, С.116-12.

2. Азизов Қ. Қанд жўхори намуналарида ўтказилган тажриба натижалари //Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. -Тошкент, 2009. -№1. (9), -Б. 18-19.

3. Ҳ.Кўшиев., Т.Кулиев. А.Эшқувватов. Ўсимликлар миқдорий белгилари ўртасидаги корреляцион боғланишлар, ўзгарувчанлик ва детерминация. Тошкент, 2017, 146 б.

4. Топволдиев Т.У. Оқ жўхори таркибидаги углеводлар миқдорини ўрганиш//Ўзбекистон аграр фанлари хабарномаси. №1-2(43-44), 2011, 7-8 б.

5. Шишлянникова Л.М. Математическое сопровождение научной работы с помощью статистического пакета SPSS for Windows 11.5.0// Учебно-методическое пособие М., 2005. С.- 65-107

6. Ростова Н.С. Корреляции: структура и изменчивость . СПб.: Изд-во С.-Петербур.ун-та, 2002. Т.94. С.-61-72.

7. А.А.Алабушев, А.У. Романюкин, Н.А.Ковтунова,.У.А.Шишова., В.В. Ковтунов. Использование многокритериальной оценки в селекции сорго сахарного//Земледелие,№ 2.2019,С. 39-41.